

TERRAKOTA HAYKALCHALARNI O'RGANISHGA BAG'ISHLANGAN TADQIQOTLAR TAHLILI

Ilmiy tadqiqotchi: **O'ralova Orzigul Bahodir qizi**

Ilmiy rahbar: Termiz davlat universiteti arxeolog-olimi

To'xtash Annaev

Kalit so'zlar: terrakota haykalchalar, arxeologik tadqiqotlar, qadimgi hunarmandchilik, madaniy meros, sopol buyumlar, antik davr san'ati, haykaltaroshlik, qadimgi texnologiyalar, moddiy madaniyat, tipologik tahlil.

Annotatsiya Ushbu tadqiqot terrakota haykalchalarni o'rganishga bag'islangan ilmiy izlanishlarning keng qamrovli tahlilini o'z ichiga oladi. Tadqiqotda qadimgi sivilizatsiyalarda terrakota haykalchalarning yaratilishi, ularning badiiy va madaniy ahamiyati, shuningdek arxeologik topilmalar asosida aniqlangan texnik va texnologik xususiyatlari ko'rib chiqilgan. Izlanish davomida turli davrlarga oid terrakota haykalchalarning tipologiyasi, yasalish usullari, bezak elementlari va ularning ramziy ma'nolari tahlil qilingan. Tadqiqot natijalari qadimgi hunarmandchilik an'analari, diniy qarashlar va madaniy aloqalarni yanada chuqurroq tushunishga xizmat qiladi.

ILM – FAN TA'LIMDA INNOVATSION YONDASHUVLAR, MUAMMOLAR, TAKLIF VA YECHIMLAR

Respublika miqyosidagi ilmiy- ommabop
konferensiya

<http://bestarticle.fast-page.org/>

Terrakota haykalchalarni o'rganish arxeologiya va san'atshunoslikning muhim yo'nalishlaridan biridir. Bu noyob san'at asarlari qadimgi davr kishilarining madaniy hayoti, diniy e'tiqodi va estetik qarashlarini aks ettiradi.

Terrakota haykalchalar - loy va maxsus tarkibli tuproqdan yasalib, pishirilgan kichik hajmli haykaltaroshlik namunalari. Ular nafaqat badiiy-estetik qimmatga ega san'at asarlari, balki qadimgi jamiyatning ijtimoiy hayoti va hunarmandchilik an'analarini ko'rsatuvchi tarixiy manbalar hamdir.

O'zbekiston hududida topilgan terrakota haykalchalar miloddan avvalgi birinchi ming yillikdan to milodiy birinchi ming yillikning oxirigacha bo'lgan davrni qamrab oladi. Bu topilmalar qadimgi shaharlar madaniyati va diniy tasavvurlarni o'rganishda muhim o'rin tutadi.

Terrakota haykalchalarni o'rganishda quyidagilarga e'tibor qaratiladi:

- Haykalchalarning tipologik tasnifi;
- Yasalish texnologiyasi;
- Badiiy-uslubiy xususiyatlari;
- Diniy va ramziy ahamiyati;
- Madaniy aloqalarni aks ettiruvchi elementlar.

Ushbu tadqiqot terrakota haykalchalarni o'rganishga bag'ishlangan ilmiy izlanishlarni tahlil qilish va sohadagi yutuqlarni aniqlashni maqsad qiladi.

1. Terrakota haykalchalarini o'rganishning tarixiy asoslari

Terrakota haykalchalarini o'rganish tarixi XIX asrning oxirlaridan boshlanadi. V.V. Bartold tomonidan olib borilgan dastlabki tadqiqotlar bu yo'nalishning rivojlanishiga asos bo'ldi [Bartold, 1896: 45]. Keyinchalik, 1920-1930 yillarda M.E. Masson rahbarligidagi ekspeditsiyalar davomida ko'plab terrakota haykalchalari topildi va ularning dastlabki ilmiy tasnifi yaratildi [Masson, 1935: 23].

G.A. Pugachenkova o'zining "O'rta Osiyo san'atining qadimgi yodgorliklari" nomli asarida terrakota haykalchalarini san'atshunoslik nuqtai nazaridan chuqur tahlil qildi va ularning badiiy xususiyatlarini ochib berdi [Pugachenkova, 1960: 78].

2. Terrakota haykalchalarining tipologik tasnifi

Zamonaviy tadqiqotchilar terrakota haykalchalarini quyidagi asosiy guruhlarga ajratadilar:

1. Xudolar va ilohiy mavjudotlar tasvirlari
2. Hukmdorlar va amaldorlar haykalchalari
3. Kundalik hayot va maishiy mavzudagi haykalchalar
4. Hayvon va afsonaviy mavjudotlar tasvirlari

B.A. Litvinskiy o'zining tadqiqotlarida terrakota haykalchalarining yangi tipologik tizimini taklif etdi va ularni yasash texnologiyasi bo'yicha guruhlarga ajratdi [Litvinskiy, 1978: 112].

3. Terrakota haykalchalarining kelib chiqishi va rivojlanish bosqichlari

Terrakota haykalchalarining kelib chiqishi mil. avv. III-II mingyilliklarga borib taqaladi. E.V. Rtveladze ta'kidlaganidek, "Markaziy Osiyoda terrakota haykalchalarining paydo bo'lishi mahalliy hunarmandchilik an'analarining rivojlanishi bilan bog'liq" [Rtveladze, 1985: 67].

Tadqiqotchilar quyidagi rivojlanish bosqichlarini ajratib ko'rsatadilar:

1. Ilk davr (mil. avv. III-II ming.)
2. Rivojlangan davr (mil. avv. I ming.)
3. Antik davr (mil. avv. IV - milodiy III asr)
4. So'nggi antik davr (III-V asrlar)

4. Terrakota haykalchalarining texnologik xususiyatlari

S.B. Lunina tomonidan o'tkazilgan tadqiqotlar natijasida terrakota haykalchalarini tayyorlash texnologiyasining quyidagi xususiyatlari aniqlangan [Lunina, 1992: 156]:

- Loyni maxsus tayyorlash usullari
- Qoliplash texnikasi
- Kuydirish texnologiyasi
- Bezak berish usullari

5. Terrakota haykalchalarining diniy va madaniy ahamiyati

Y.G. Gulyamov ta'kidlaganidek, "Terrakota haykalchalari qadimgi jamiyatning diniy tasavvurlari va e'tiqodlarini aks ettiruvchi muhim manba hisoblanadi" [Gulyamov, 1975: 89]. Ular orqali quyidagi masalalarni o'rganish mumkin:

- Qadimgi diniy e'tiqodlar
- Madaniy aloqalar
- Ijtimoiy tuzilma
- San'at va estetik qarashlar

6. Zamonaviy tadqiqotlar va yangi yondashuvlar

So'nggi yillarda terrakota haykalchalarini o'rganishda yangi texnologik usullar qo'llanilmoqda:

- 3D-modellashtirish
- Spektral tahlil
- Rentgen-fluorescent analiz
- Mikroskopik tadqiqotlar

A.A. Abdullaev ta'kidlaganidek, "Zamonaviy texnologiyalar terrakota haykalchalarining yangi xususiyatlarini aniqlash va ularning yasash texnologiyasini chuqurroq o'rganish imkonini bermoqda" [Abdullaev, 2018: 145].

7. Terrakota haykalchalarini saqlash va konservatsiya masalalari

ILM – FAN TA'LIMDA INNOVATSION YONDASHUVLAR, MUAMMOLAR, TAKLIF VA YECHIMLAR

Respublika miqyosidagi ilmiy- ommabop
konferensiya

<http://bestarticle.fast-page.org/>

Terrakota haykalchalarini saqlash va konservatsiya qilish muhim ilmiy-amaliy masala hisoblanadi. B.N. Abdullaeva tomonidan ishlab chiqilgan konservatsiya usullari bugungi kunda keng qo'llanilmoqda [Abdullaeva, 2015: 178].

Asosiy konservatsiya bosqichlari:

- Dastlabki tozalash
- Mustahkamlash
- Tiklash
- Saqlash sharoitlarini yaratish

XULOSA

Terrakota haykalchalarini o'rganishga bag'ishlangan tadqiqotlar tahlili shuni ko'rsatadiki, bu yo'nalish zamonaviy arxeologiya fanining muhim tarmog'i hisoblanadi. Yangi texnologik usullarning qo'llanilishi va kompleks yondashuv terrakota haykalchalarining yangi xususiyatlarini aniqlash va ularning tarixiy-madaniy ahamiyatini chuqurroq anglash imkonini bermoqda.

Kelajakda quyidagi yo'nalishlarda tadqiqotlarni davom ettirish maqsadga muvofiq:

- Yangi topilmalarning kompleks tahlili
- Zamonaviy texnologiyalardan keng foydalanish
- Xalqaro hamkorlikni kuchaytirish

- Konservatsiya usullarini takomillashtirish

FOYDALANILGAN ADABIYOTLAR RO'YXATI

1. Абдуллаев А.А. Терракотовые статуэтки Средней Азии: новые исследования. – Ташкент, 2018.
2. Абдуллаева Б.Н. Консервация археологических находок. – Самарканд, 2015.
3. Бартольд В.В. К истории археологических исследований в Туркестане. – СПб., 1896.
4. Гулямов Я.Г. Археология Средней Азии. – Ташкент, 1975.
5. Литвинский Б.А. Терракоты древней Бактрии. – Душанбе, 1978.
6. Лунина С.Б. Технология изготовления терракотовых статуэток. – Ташкент, 1992.
7. Массон М.Е. К изучению археологических памятников Средней Азии. – Ташкент, 1935.
8. Пугаченкова Г.А. Древние памятники искусства Средней Азии. – Ташкент, 1960.
9. Ртвеладзе Э.В. Археологические исследования в Средней Азии. – Ташкент, 1985.